

CONCEPTUAL UNDERSTANDING
TREN PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA

Disusun Oleh:
Kelompok 1

Alim Khotami	: 170102101281
Amniah Ramadhana	: 170102101303
Nurul Musyahadah	: 170102100133

Dosen Pengampu:
Irma Rahmawati, M.Pd.

JURUSAN TADRIS FISIKA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
BANJARMASIN
2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbi'Alamin, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik serta hidayah-nya sehingga tugas yang berbentuk makalah dengan judul "*Conceptual Understanding*", ini dapat terselesaikan dengan tepat waktunya, walaupun dengan berbagai macam halangan atau rintangan. Dan tidak lupa Shalawat serta salam semoga selalu tercurah ke pada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa-atnya di yaumul qiyamah nanti, Amin.

Makalah ini disusun sebagai bahan diskusi yang akan kami presentasikan padamata kuliah "Tren Penelitian Pendidikan Fisika" Semoga dengan tersusunnya makalah ini bisa menambah keilmuan dalam mempelajari "Tren Penelitian Pendidikan Fisika" dan memberikan manfaat bagi pembacanya. Dalam penyusunan makalah ini, penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan demi penyempurnaan makalah berikutnya ini.

Banjarmasin, September
2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Definisi Pemahaman Konsep.....	3
B. 3 Pandangan Terkait Pemahaman Konsep	3
C. Cara Mengukur Pemahaman Konsep.....	6
D. Cara Menganalisis Pemahaman Konsep	8
E. Manfaat Peneliti Pemahaman Konsep.....	10
F. Analisis Artikel Penelitian tentang Pemahaman Konsep	10
BAB III PENUTUP	19
Kesimpulan.....	19
Daftar Pustaka	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pendidikan salah satu hal yang ingin dicapai pada proses pembelajaran yaitu pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang diberikan, baik terhadap konsep maupun aplikasinya dalam kehidupan.

Menurut Rosmawati, dikutip (Ayu Putri Fajar et al : 2018) Pemahaman konsep adalah berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran, dimana siswa tidak hanya mengenal dan mengetahui, namun mampu mengungkapkan kembali konsep ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya.

Ilmu pengetahuan atau sains merupakan suatu bagian yang sangat erat dengan kehidupan manusia, ilmu pengetahuan merupakan dasar berbagai hal yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan, sehingga memudahkan manusia untuk memahami gejala di lingkungan sekitar serta manfaat pengaplikasiannya. Pemanfaatan tersebut kemudian dipelajari dan dikembangkan dalam berbagai ilmu pada bidang pendidikan. Karena sains dalam bidang pendidikan mengajarkan suatu fakta, teori, prinsip, hukum alam serta pengembangan kemampuan ilmiah dan pemecahan masalah sains.

Seringkali siswa mengalami kesalahan dalam memahami konsep yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep yang diberikan guru. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema *Conceptual Understanding* (pemahaman konsep).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan pemahaman konsep?
2. Apa saja pandangan terkait pemahaman konsep?
3. Bagaimana cara mengukur pemahaman konsep?
4. Bagaimana cara menganalisis pemahaman konsep?
5. Apa saja manfaat meneliti pemahaman konsep?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui definisi pemahaman konsep.
2. Mengetahui 3 pandangan terkait pemahaman konsep.
3. Memahami cara mengukur pemahaman konsep.
4. Memahami cara menganalisis pemahaman konsep.
5. Mengetahui manfaat peneliti pemahaman konsep.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Pemahaman Konsep

Conceptual Understanding merupakan salah satu topik yang paling awal dan paling banyak dipelajari di penelitian pendidikan fisika dimulai pada tahun 1970-an. Pembelajaran fisika tidak hanya ditekankan pada pengetahuan fakta-fakta, penghafalan rumus tetapi perlu dilengkapi dengan pemahaman konsep yang mendasar (Ulya, 2013). Pemahaman terhadap konsep merupakan bagian yang penting dalam proses pembelajaran dan memecahkan masalah, baik di dalam proses belajar itu sendiri maupun dalam lingkungan keseharian.

Kemampuan memahami konsep menjadi landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer (Anderson dan Krathwohl, 2001).

B. 3 Pandangan Terkait Pemahaman Konsep

1. Pandangan Teori Naif/Miskonsepsi

Pandangan ini berpendapat bahwa ketika siswa memperoleh pengetahuan tentang dunia (baik melalui sekolah formal/ non formal), mereka membangun “naif teori” tentang bagaimana dunia fisik bekerja, dan sering kali hal ini mengandung kesalahpahaman yang berlanjut, oleh karena itu, siswa tidak datang ke kelas sebagai “papan tulis kosong” dimana guru dapat menulis konsep ilmiah yang sesuai. Misalnya anak mengamati daun-daun yang beterbangan dari cabang pohon dan batu yang terlempar dari jembatan ke bawah sungai, dari pengamatan ini dan pengamatan serupa membangun gagasan bahwa benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Kesalahpahaman dipandang sebagai entitas

stabil yang digunakan untuk bernalar tentang konteks yang serupa tetapi bervariasi (misal, selembar kertas yang jatuh dari meja ke lantai, jatuh lebih lambat dari sekumpulan kunci yang jatuh ke lantai, kedua pengamatan tersebut sesuai dengan “benda berat jatuh lebih cepat dari objek ringan” miskonsepsi). Kesalahpahaman memiliki tiga kualitas :

- a) mengganggu konsepsi ilmiah yang coba diajarkan guru di kelas sains,
- b) kesalahpahaman itu sangat kuat karena waktu dan upaya yang dihabiskan siswa untuk membangunnya, dan masuk akal bagi siswa. menjelaskan banyak pengamatan (sulit untuk "mematikan" hambatan udara dan mengamati daun dan batu yang jatuh pada kecepatan yang sama, sehingga memungkinkan verifikasi langsung dari pandangan fisikawan bahwa semua objek jatuh pada kecepatan yang sama) dan
- c) mereka tahan terhadap perubahan. Beberapa peneliti membuat perbedaan antara restrukturisasi kesalahpahaman yang "lemah" dan "kuat". Sebagai contoh, konsepsi akhir anak-anak kecil tentang arti "hidup" dianggap restrukturisasi yang kuat, sebelum mengkonseptualisasikan "hidup" dengan benar, anak-anak percaya bahwa hidup berarti menjadi aktif atau menjadi nyata atau dilihat. empat komponen yang diperlukan agar individu dapat meninggalkan kesalahpahaman demi konsep ilmiah:
 - (1) ketidakpuasan dengan konsep saat ini,
 - (2) kejelasan konsep baru,
 - (3) masuk akal awal konsep baru, dan
 - (4) kegunaan konsep baru dalam menalar dan membuat prediksi tentang fenomena.

2. Pandangan Teori *Resource*/Potongan Pengetahuan

Menurut pandangan "pengetahuan dalam potongan" Pengetahuan siswa terdiri dari potongan-potongan berukuran butiran yang lebih kecil yang belum tentu dikompilasi menjadi konsep yang lebih besar. Siswa

mengaktifkan satu hingga beberapa bagian pengetahuan sebagai tanggapan terhadap konteks dan alasan mereka dengan cepat. Misalnya, individu sering menyatakan bahwa cuaca panas selama musim panas karena Bumi dan Matahari lebih dekat daripada selama musim dingin. Hal ini ditafsirkan oleh para pendukung miskonsepsi sebagai kesalahpahaman yang kemungkinan besar terbentuk dari pemikiran tentang jalur Bumi mengelilingi Matahari sebagai elips yang berlebihan. Pandangan potongan adalah bahwa mungkin individu menghasilkan penjelasan ini di tempat dengan mencari memori untuk beberapa penjelasan yang masuk akal, dan menghasilkan potongan pengetahuan "lebih dekat berarti lebih kuat"; sebagai contoh, bergerak lebih dekat ke api membuat panas yang dirasakan memancar darinya lebih kuat, dan bergerak mendekati panggung dalam konser membuat musik lebih keras.

Yang pertama adalah bahwa kesalahpahaman dianggap sebagai struktur kognitif terkompilasi yang dapat digunakan seseorang untuk bernalar tentang suatu situasi, yang menyiratkan bahwa individu tersebut harus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan kesalahpahaman dalam konteks yang serupa.

Wawancara dengan siswa serta penilaian mengungkapkan bahwa sedikit perubahan dalam konteks fisika dapat menyebabkan jawaban, pola penalaran, dan / atau penjelasan yang sangat berbeda, menunjukkan bahwa pengetahuan pemula sangat bergantung pada konteks dan tidak stabil sebagai kesalahpahaman. Pandangan persepsi akan menyarankan. Kesulitan kedua adalah bahwa, meskipun kesalahpahaman dibangun dari waktu ke waktu dari pengalaman dan pengamatan, dan karena itu bersifat konstruktivis, pandangan kesalahpahaman tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana kesalahpahaman akhirnya berkembang menjadi konsep ilmiah yang benar.

3. Pandangan Kategori Ontologi

Pandangan kategori ontologis Perspektif ketiga dari pengetahuan pemula dan perubahan konseptual adalah pandangan "kategori ontologis". Pandangan ini, berpendapat bahwa konsepsi naif siswa disebabkan oleh kesalahan pengelompokan pengetahuan dan pengalaman ke dalam kategori ontologis yang tidak tepat, di mana kategori ontologis secara longgar didefinisikan sebagai jenis hal yang ada di dunia. Contoh kategori ontologis adalah hal-hal material seperti objek, hal-hal temporal seperti peristiwa, dan proses seperti fenomena yang muncul yang menimbulkan hal-hal seperti perilaku berkelompok pada burung. Pandangan kategori ontologis berpendapat bahwa siswa memilah pengetahuan menjadi berbeda dan stabil

kategori ontologis dan banyak kesulitan dalam pemahaman siswa karena mengkategorikan proses seperti panas dan arus listrik ke dalam materi atau kategori "benda". Ini akan menyiratkan bahwa cara untuk membantu siswa mengatasi kesalahpahaman adalah dengan meminta mereka mengubah pengetahuan yang salah dikategorikan ke dalam kategori ontologis yang sesuai, namun kesalahpahaman sulit dihilangkan oleh siswa karena sulit bagi siswa untuk mengkategorikan ulang di berbagai kategori ontologis yang berbeda. Sebagai contoh, siswa cenderung menganggap gaya sebagai benda daripada sebagai interaksi antara dua benda, dan karenanya berbicara tentang gaya sebagai bahan bakar yang digunakan di dalam mobil. (Jennifer L Docktor dan Jose P. Mestre, 2014)

C. Cara Mengukur Pemahaman Konsep

Sebagai guru yang baik tentu harus memahami dan mengetahui apakah materi pelajaran yang diajarkan telah dipahami dengan benar atau belum oleh siswa, karena terkadang siswa ketika ditanya sudah paham atau belum mereka diam saja. Oleh karena itu perlu diterapkan cara/metode yang bisa mengukur

tingkat pemahaman siswa terhadap suatu pelajaran. Adapun cara untuk mengetahui pemahaman konsep siswa terlihat pada indikator berikut:

1. Menafsirkan (*interpreting*)

Cara pertama mengukur pemahaman siswa terhadap pembelajaran yakni melalui cara penafsiran. Indikator menafsirkan tercapai apabila siswa dapat mengubah informasi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti mengubah kata-kata atau konsep menjadi suatu persamaan, mengubah kata-kata dalam bentuk gambar, grafik, dan sebaliknya.

2. Mencontohkan (*exemplifying*)

Proses kognitif mencontohkan terjadi manakala siswa memberikan contoh tentang konsep atau prinsip umum (Anderson dan Krathwohl, 2001). Mencontohkan bisa juga mengilustrasikan dan memberi contoh terhadap konsep yang dipelajari. Memberikan contoh ini dapat menunjukkan bahwa seorang siswa dapat atau mampu mengidentifikasi ciri khas suatu konsep dan dapat menggunakan ciri-ciri dari konsep tersebut dalam membuat contoh.

3. Mengklasifikasikan (*classifying*)

Mengklarifikasikan bisa juga disebut mengelompokkan atau mengkategorikan. Indikator tercapainya proses kognitif mengklasifikasikan terjadi ketika siswa dapat mengetahui sesuatu seperti contoh maupun peristiwa termasuk ke dalam suatu kategori tertentu, seperti konsep, prinsip, atau hukum tertentu.

4. Meringkas (*Summarizing*)

Meringkas merupakan kegiatan membuat suatu pertanyaan yang mewakili seluruh informasi dari sebuah tulisan. Meringkas menuntut siswa untuk memilih inti dari suatu informasi dan meringkasnya.

5. Menarik referensi/menyimpulkan (*inferring*)

Proses kognitif menarik inferensi menyertakan pola dalam sejumlah contoh (Anderson dan Krathwohl, 2001). Proses ini cukup dekat dengan kegiatan menyimpulkan, siswa dikatakan dapat menarik inferensi apabila ia mampu mengabstraksi sebuah konsep atau prinsip yang

menerangkan contoh-contoh atau kejadian-kejadian dengan mencermati ciri-ciri dari rangkaian contoh-contoh atau kejadian-kejadian tersebut (Krathwohl, 2002)

6. Membandingkan (*comparing*)

Membandingkan juga dikenal dengan nama lain mengontraskan, memetakan, dan mencocokkan. Proses kognitif membandingkan melibatkan proses mendeteksi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana suatu peristiwa terkenal menyerupai peristiwa yang kurang terkenal.

7. Menjelaskan (*explaining*)

Proses kognitif menjelaskan berlangsung ketika siswa dapat membuat dan menggunakan model sebab akibat dalam sebuah sistem (Anderson dan Krathwohl, 2001).

D. Cara Menganalisis Pemahaman Konsep

Cara menganalisis pemahaman konsep menggunakan Metodologi (pengumpulan data atau sumber dan analisis data) yaitu:

1. Konteks Penelitian tentang mengidentifikasi dan mendokumentasikan miskonsepsi dilakukan baik dengan memberikan penilaian yang dirancang untuk menyelidiki pandangan siswa dalam konteks di mana konsep perlu diterapkan atau dibahas atau dengan melakukan klinis wawancara dengan siswa tentang letak kesalahan konsepsi yang terus-menerus tampak biasa. Wawancara klinis telah menjadi metodologi yang paling banyak digunakan dalam menyelidiki arsitektur konseptual siswa dalam ingatan; Selama wawancara klinis, yang biasanya berlangsung 1 jam, seorang peneliti menyelidiki pemahaman konseptual siswa dalam topik target melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang dipimpin pewawancara yang sering kali terbuka dan dipandu oleh tanggapan siswa terhadap pertanyaan sebelumnya. Karena studi wawancara menghasilkan sejumlah besar data yang sulit dianalisis dan

ditafsirkan, studi yang menggunakan metodologi ini bergantung pada sejumlah kecil siswa. Studi yang mengevaluasi keefektifan intervensi untuk membantu siswa mengatasi kesalahpahaman "direkayasa" (yaitu, dirancang agak dengan coba-coba berdasarkan tebakan terbaik dari penelitian dan pengalaman mengajar) menggunakan proses siklik di mana tebakan terbaik awal dibuat dalam merancang intervensi, kemudian mencoba intervensi dan mengevaluasi keefektifannya, kemudian merevisi dan memulai siklus lagi hingga hasil pembelajaran tercapai.

2. Peserta Penelitian kesalahpahaman di STEM telah dilakukan dengan siswa dari segala usia dan dalam berbagai konteks seperti kursus pengantar sarjana besar, serta kursus fisika sekolah menengah. Meskipun tidak dibahas dalam sintesis ini, miskonsepsi tentang konsep ilmu fisika juga telah dipelajari pada anak sekolah menengah dan sekolah dasar. Baru-baru ini, ada peningkatan jumlah penelitian yang mengeksplorasi pemahaman konseptual di antara mahasiswa fisika divisi atas serta mahasiswa pascasarjana.

Sumber dan Analisis Data Sumber data untuk studi miskonsepsi berasal dari performa siswa dalam soal penilaian atau dari transkrip wawancara klinis. Dalam kasus di mana intervensi atau pendekatan pengajaran sedang dievaluasi, penilaian kesalahpahaman diberikan kepada siswa sebelum, dan setelahnya, intervensi dan perbedaan antara nilai akhir dan nilai awal dianalisis. Data dari studi wawancara dianalisis atau diinterpretasikan dengan menggunakan "grounded theory", yang didefinisikan sebagai mengembangkan teori dengan mengamati perilaku suatu kelompok (dalam hal ini, siswa) sejalan dengan wawasan dan pengalaman peneliti; teori apapun muncul dari data sebagai lawan dari merumuskan hipotesis yang kemudian diuji. (Jennifer L Docktor dan Jose P. Mestre, 2014)

E. Manfaat Peneliti Pemahaman Konsep

1. Dalam hasil penelitian Vijay Amar, Nirwana, Indra Sakti yang berjudul Peningkatan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Fisika melalui Model *Discovery Learning* pada Konsep Getaran Harmonis di Kelas X MIPA 2 SMAN 3 Kota Bengkulu. Dalam hal ini dapat meningkatkan pemahaman konsep fisika secara mendalam bagaimana Pemahaman konsep fisika dengan model *Discovery Learning* serta dapat terlihat jelas pada masing-masing siklus peningkatkan pemahaman konsep fisika dan sesuai juga dengan Teori belajar kognitif
2. Dalam hasil penelitian Antomi Saregar , Anis Marlina , Idham Kholid, yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Arias Ditinjau Dari Sikap Ilmiah: Dampak Terhadap Pemahaman Konsep Fluida Statis. Dalam hal ini dapat meningkatkan Menggunakan model pembelajaran ARIAS lebih efektif dari kelas kontrol terhadap pemahaman konsep. Langkah-langkah yang dilakukan terdapat 5 macam dalam pemaham konsep, sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika.
3. Dalam hasil penelitian Irwandani, Sani Rofiah, yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Pokok Bahasan Bunyi Peserta Didik Mts Al-Hikmah Bandar Lampung. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian pemahaman konsep peserta didik yang menggunakan model pembelajaran generatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman konsep peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini hanya diambil 6 (enam) indikator pemahaman konsep yaitu Menafsirkan (*interpreting*), Mencontohkan (*exemplifying*), Mengklasifikasikan (*classifying*), Menarik Inferensi/ menyimpulkan (*inferring*), Membandingkan (*comparing*) dan Menjelaskan (*explaining*). Penggunaan materi yang akan diajarkan dapat memberikan hasil pemahaman konsep yang berbeda pada peserta didik dibandingkan dengan model pembelajaran yang biasa dilakukan sehari-hari.

F. Analisis Artikel Penelitian tentang Pemahaman Konsep

1. Jurnal 1

a. Identitas Jurnal

Nama Penulis : Irwandani & Sani Sofiah

Nama Judul : Pengaruh model pembelajaran generatif dan pemahaman konsep fisika pokok bahasan bunyi peserta didik mts al-hikmah Bandar Lampung

Tahun : 2015

b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh model pembelajaran generatif pada peserta didik kelas VIII Mts Al-Hikmah Bandar Lampung

c. Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Kuantitatif

Metode : Kuasi Eksperimen

Desain : *Pretest-Posttest Control Grup Design*

d. Subjek Penelitian : siswa kelas VIII Mts Al-Hikmah Bandar Lampung

e. Hasil Analisis Data

hasil pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan kontrol:

Gambar 1. Grafik hasil rata-rata *pretest* dan *posttest* kelas eksperimen

Gambar 2. Grafik hasil rata-rata *pretest* dan *posttest* kelas kontrol

f. Konsep Penting

model pembelajaran generatif adalah konstruktivisme dengan sintaks orientasi-motivasi, pengungkapan idekonsep awal, tantangan, danrestrukturisasi sajian konsep, aplikasi, rangkuman, evaluasi dan refleksi.

g. Kelebihan dan Kekurangan

1) Kelebihan

- a) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan pemikiran, pendapat, dan pemahamannya terhadap konsep.
- b) Melatih peserta didik untuk mengkomunikasikan konsep.
- c) Melatih peserta didik untuk menghargai gagasan orang lain. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk peduli terhadap konsepsi awalnya (terutama peserta didik yang miskonsepsi). Peserta didik diharapkan menyadarimiskonsepsi yang terjadi dan bersedia memperbaikinya.
- d) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuanya sendiri
- e) Dapat menciptakan suasana kelas yang aktif karena peserta didik dapat membandingkan gagasannya dengan gagasan peserta didik lainnya serta intervensi guru.

- f) Guru mengajar menjadi kreatif dalam mengarahkan peserta didiknya untuk mengkonstruksi konsep yang akan dipelajari
- g) Guru menjadi terampil dalam memahami pandangan peserta didik dan mengorganisasi pembelajaran.

2) Kekurangan

- a) Peserta didik yang pasif merasa diteror untuk mengonstruksi konsep.
- b) Membutuhkan waktu yang relatif lama
- c) Bagi guru yang tidak berpengalaman akan merasa kesulitan untuk mengorganisasi pembelajaran.

h. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran generatif dapat lebih meningkatkan pemahaman konsep peserta didik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. Adapun pemahaman konsep yang dapat ditingkatkan dengan baik terutama pada aspek “membandingkan” dan “menjelaskan”. Hal ini dikarenakan pembelajaran generatif mampu melatih dua aspek tersebut dengan baik.

2. Jurnal 2

a. Identitas Jurnal

Nama Penulis : Antoni Saregar, Anis Marliana, Idham
Kholid

Nama Judul : Eektivitas Model Pembelajaran Arias

Ditinjau Dari Sikap Ilmiah: Dampak Terhadap
Pemahaman Konsep Fluida Statis

Tahun : 2017

b. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh: penggunaan model pembelajaran ARIAS terhadap pemahaman konsep, sikap ilmiah yang tinggi dan rendah terhadap pemahaman konsep, interaksi pembelajarn fisika menggunakan model pembelajaran ARIAS dan control melalui sikap ilmiah siswa terhadap pemahaman konsep.

c. Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Penelitian Kuantitatif

Metode: *Quasi Eksperimen*

Desain: *Post test only control group design*

Teknik: *Purposive sampling*

Instrument:

- Tes : untuk mendapatkan data pemahaman konsep
- Angket: untuk mendapatkan informasi sikap ilmiah

d. Subjek Penelitian

Siswa kelas X TKR SMKN 7 Bandar Lampung

e. Analisis Data

Tabel 1 sikap ilmiah

Sikap Ilmiah	ARIAS		Kontrol		Jumlah
	Frek	Pres	Frek	Pres	
Tinggi	21	64%	11	34%	32
Rendah	12	36%	21	66%	33
Jumlah	33	100%	32	100%	65

Tabel 2 Tabel Hasil Uji Hipotesis Data Uji Anava

No	Hipotesisi Anava 2x2	Signifikan Pemahaman konsep	Keputusan Uji
1	model sikap	0,003 < 0,05	H ₀ = ditolak
2	ilmiah model*sik	0,000 < 0,05	H ₀ = ditolak
3	ap ilmiah	0,665 > 0,05	H ₀ = diterima

f. Konsep Penting

Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA adalah kecenderungan pola tindakan siswa terhadap suatu stimulus tertentu yang selalu berorientasi pada ilmu pengetahuan dan metode ilmiah seperti rasa ingin tahu, berfikir kritis, tekun, dll.

Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi dari model ARSC yang dikembangkan sebagai upaya merancang pembelajaran yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan nilai kompetensi.

g. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Metode penelitian disebutkan dengan jelas
- Sintaks model ARIAS dalam penelitian dijelaskan dengan cukup rinci
- Bentuk soal instrumen ditampilkan
- Pengujian hipotesis dipaparkan
- Referensi yang luas dan mutakhir

Kekurangan:

h. Kesimpulan

Jurnal ini memiliki 3 tujuan dan berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa:

- 1) Model pembelajaran ARIAS lebih efektif dari pada model pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep siswa.

- 2) Sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah pada siswa kelas X TKR berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa.
- 3) Tidak terdapat interaksi antara penerapan ARIAS dan konvensional terhadap pemahaman konsep siswa yang mempunyai motivasi tinggi maupun rendah.

3. Jurnal 3

a. Identitas Jurnal

Nama Penulis : Wirti Puspita Sari, Eko Suyanto, dan
Wawan Suana

Nama Judul : Analisis Pemahaman Konsep Vektor Pada
Siswa Sekolah Menengah Atas

Jurnal : Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni

Tahun : 2017

b. Tujuan Penelitian

Mengungkap pemahaman konseptual tentang vector

c. Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Kuantitatif dengan pendekatan deskriptif

d. Subjek Penelitian

siswa kelas XI SMA di Kabupaten Natar, Lampung Selatan. Populasi adalah seluruh siswa kelas XI SMA dari tujuh SMA dan jumlah sampel sebanyak 167 siswa

e. Analisis Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa terhadap materi vektor masuk dalam kategori sedang. Dari 167 orang siswa, persentase siswa yang paham konsep sebesar 39,1%, persentase rata-rata siswa yang menebak sebesar 12% dan tidak paham konsep

sebesar 48,9%. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Kategori pemahaman konsep vektor per subtopic pada siswa menengah atas

Gambar 2. Kategori Paham Konsep, Menebak dan Tidak Paham Tiap Subtopik Vektor

Kategori paling banyak

1. Kategori paham konsep berada pada subtopik menentukan vektor satuan dengan persentase sebesar 61,1%
2. Kategori menebak paling banyak terdapat pada subtopik menentukan notasi dan besar pada vektor dengan persentase siswa menebak sebesar 16%
3. Kategori tidak paham paling banyak berada pada subtopik menentukan arah vektor dengan persentase sebesar 68,6%
4. Kategori subtopik menghitung vektor dengan menggunakan perkalian skalar dan perkalian titik yang memiliki nilai persentase siswa tidak paham konsep sebesar 68%

Kategori paling sedikit

1. subtopik paling sedikit kategori siswa paham konsep ialah subtopik menentukan arah vektor dengan persentase sebesar 23,3%.

2. paling sedikit siswa menebak terdapat pada subtopik menghitung vektor dengan perkalian skalar dan perkalian titik dengan persentase sebesar 3,9%.
3. sedangkan untuk subtopik yang lain, rata - rata persentase tidak paham siswa di bawah 60%

f. Konsep Penting

Dalam Pemahaman konsep terbagi atas Kriteria untuk Paham Konsep, Menebak, dan Tidak Paham Konsep

g. Kelebihan dan Kekurangan

- Kelebihan

1. Instrumen penelitian yang digunakan berupa soal pilihan jamak disertai alasan menjawab
2. Mengelompokkan menjadi 6 subtopik Vektor

- Kekurangan

tidak ada dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa Paham Konsep, Menebak, dan Tidak Paham Konsep.

h. Kesimpulan

Untuk pemahaman setiap subtopik konsep vektor, Siswa cukup banyak memahami pada subtopik menentukan vektor satuan persentase menunjukkan bahwa sebesar 61,1% siswa paham konsep, untuk subtopik pemahaman konsep yang sedikit siswa memahaminya yaitu subtopik menentukan arah vektor dengan persentase pemahaman konsep menunjukkan sebesar 23,3% siswa yang paham konsep.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Kemampuan memahami konsep menjadi landasan untuk berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Siswa dikatakan memahami bila mereka dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan melalui pengajaran, buku, atau layar komputer
2. Pandangan terkait pemahaman konsep yaitu : Pandangan Teori Naif/Miskonsepsi, Pandangan Teori *Resource*/Potongan Pengetahuan, dan pandangan kategori ontologi.
3. cara mengukur pemahaman konsep
 - a. Menafsirkan (*interpreting*)
 - b. Mencontohkan (*exemplifying*)
 - c. Mengklasifikasikan (*classifying*)
 - d. Meringkas (*Summarizing*)
 - e. Menarik referensi/menyimpulkan (*inferring*)
 - f. Membandingkan (*comparing*)
 - g. Menjelaskan (*explaining*)
4. cara menganalisis pemahaman konsep
 - a. Konteks Penelitian tentang mengidentifikasi dan mendokumentasikan miskonsepsi
 - b. Peserta Penelitian
 - c. Sumber dan Analisis Data Sumber data dari siswa
5. Manfaat dari peneliti pemahaman konsep yaitu
 1. Masing-masing siklus peningkatkan pemahaman konsep fisika dan sesuai juga dengan Teori belajar kognitif

2. Model pembelajaran ARIAS lebih efektif dari kelas kontrol terhadap pemahaman konsep serta sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah berpengaruh terhadap pemahaman konsep fisika
3. Pemahaman konsep peserta didik yang menggunakan model pembelajaran generatif lebih tinggi dibandingkan dengan pemahaman konsep peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional serta Penggunaan materi yang akan diajarkan dapat memberikan hasil pemahaman konsep yang berbeda pada peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Docktor, Jennifer L. and Jose P. Mestre. "Synthesis of discipline-based education research in physics." *Physics Education Research* 10, 02119(2014).
- Irwandani dan Sani Rofiah. "Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Pemahaman Konsep Fisika Pokok Bahasan Bunyi Peserta Didik MTS Al-Hikmah Bandar Lampung." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, no.04 (2)(2015): h. 165-177.
- Prastowo, Risqi dkk. "Academic Achievement and Conceptual Understanding Of Electrodynamics: Applications Geoelectric Using Cooperative Learning Model." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, no.08 (2)(2019): h. 165-175.
- Saregar, Antomi, Anis Marlina, dan Idham Kholid. Efektivitas Model Pembelajaran Arias Ditinjau dari Sikap Ilmiah: dampak Terhadap Pemahaman Konsep Fluida Statis." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, no.06 (2)(2017): h. 255-263.
- Sari, Wirti Puspita, Eko Suyanto, Wawan Suana. "Analisis Pemahaman Konsep Vektor Pada Siswa Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, no.06 (2)(2017): h.159-168.
- Vijay Amar, Nirwana, Indra Sakti, "Peningkatan Aktivitas Belajar dan Pemahaman Konsep Fisika melalui Model *Discovery Learning* pada Konsep Getaran Harmonis di Kelas X MIPA 2 SMAN 3 Kota Bengkulu" *Jurnal kumparan fisika*, No 02 (1)(2018) :h.40-45